

Metodologia para Análise do Consumo de Água em Edificações Escolares

Charles Roberto Telles¹

¹Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), NRE Curitiba, Av. Água Verde, 2140, Vila Isabel, Curitiba, Paraná, 80240-900, Brasil.

Resumo

Os gastos governamentais para fornecimento de recursos hídricos às repartições públicas são demandas crescentes, principalmente nos setores de infraestrutura da sociedade como as escolas, que possuem grande circulação de pessoas diariamente. Com o constante aumento do consumo de recurso hídrico, também são contínuas as despesas governamentais não somente com o fornecimento da água, mas com obras de engenharia associadas à prestação desse tipo de serviço. O presente artigo irá propor uma análise de como entender o consumo de água com base em oscilações existentes nos registros de consumo das edificações escolares. O consumo em edificações escolares é analisado com um grande número de estabelecimentos e variáveis diversas, de modo que este trabalho irá sugerir duas análises para se conhecer o consumo de água nas escolas: despesas contínuas com o consumo de água e identificação das causas de consumo e origens da aleatoriedade nas despesas.

Palavras Chave: *Gestão de Recursos Hídricos, Redução no consumo de água, Sustentabilidade.*

Abstract

Government expenditures for hydric resources supplying to public schools are increasing demands, specially in the infrastructure sectors of society, such as schools, which have large circulation of people on a daily basis. With the constant increase of consumption of water resources, also are constant the government budget not only with water provision but with engineering works associated with this type of service. The present article will propose an analysis of how to understand the water consumption based in the oscillations records in scholar edifications. The consumption in scholar edifications is analyzed with a great number of schools and they have several variables for each particular school. It is suggested to use two types of methodology to understand the use of water in schools: a survey of the expenditures in the water consumption and identification of causes of consumption and origins of randomness patterns in the expenditures.

Keywords: Hydric Resources Management, Water Usage Reduction, Sustainability.

1. Introdução

A necessidade de quantificar o consumo de água em instituições de ensino ocorre na medida em que as operacionalizações na distribuição, manutenção e custo desses serviços tornam-se maiores e mais complexos, o que representa custos mais elevados para o Estado e para a população. As ações governamentais que visem à redução do consumo de água são benéficas para a vida humana e para o meio ambiente de modo global. (ANA, 2010)

Para se reduzir o consumo de água em edificações escolares é necessário, primeiramente, entender como se dá esse consumo. Tradicionalmente, o consumo de água é analisado por metodologias do tipo *per capita*, as quais trazem em suas formulações análises baseadas no consumo médio por indivíduo ao longo de um dia ou período de tempo previamente determinado. Essa metodologia é utilizada como base em muitos tipos de pesquisas a fim de se prever

¹ E-mail: charlestelles@seed.pr.gov.br

o consumo de água em edificações residenciais, por exemplo. Outro modo de analisar é por meio de pesquisa quantitativa sobre o uso de água em determinado local pelos usuários e estimar em números a quantidade utilizada. Há ainda, a análise que leva em conta o consumo por medição do fluxo de água em dispositivos residenciais ou industriais, propiciando uma verificação mais precisa e que projetada estatisticamente serve de parâmetro para previsão de consumo, propiciando ações de planejamento, monitoramento e controle sobre o consumo de modo contingente. (CORDOVA, 2009)

Ao se pensar o consumo nas edificações escolares, o uso da metodologia *per capita*, por exemplo, não é viável, pois para uma escola que possua 1500 alunos, se o consumo per capita determina que cada aluno consome X litros de água por dia, ao se analisar o consumo de água da escola mensal, é possível verificar que o consumo X . 1500 diário é superior até ao próprio consumo mensal da escola. Essa análise foi feita no setor de serviços contínuos da Secretaria de Estado da Educação, onde se confirmou a impossibilidade de uso deste tipo de metodologia. Outra característica observada no consumo das escolas públicas é de que há grande variação de consumo, em que escolas com 500 alunos, podem consumir mais do que escolas com 1000 alunos. Tendo em vista essa variabilidade no consumo, a única opção para se conhecer o consumo real das escolas e que não seja passível de subjetividade, como é o caso de uma pesquisa quantitativa por questionário, seria o de utilizar a metodologia que leva em conta o fluxo de água nos dispositivos instalados em cada escola de modo a conhecer o consumo de cada uma das mais de 2000 unidades escolares existentes no estado do Paraná, e iniciar ações de planejamento, monitoramento e controle. (SABESP, 2016; MARINOSKI, 2007)

Também foi desenvolvida outra análise metodológica que leva em conta critérios na análise de consumo para populações. Essa nova metodologia é mais rápida, barata e permite observar o panorama geral e específico de análises que envolvem uma grande população, um grande número de unidades administrativas e fatores aleatórios que não são previsíveis ou mensurados nas metodologias tradicionais. (PEDRYCZ, GOMIDE, 1998).

2. Metodologia e Discussões

2.1. Metodologia para análise de variáveis aleatórias em despesas contínuas.

As despesas ao longo dos anos podem estar proporcionalmente em crescimento positivo ou negativo ou ainda, inexistência de proporção estáveis. A importância de se identificar proporcionalidade está em verificar se há fatores aleatórios nas despesas que podem indicar necessidade maior de controle ou ao contrário, indicar despesas que por estarem em grande nível de controle podem ser modificadas gerando grande eficácia em resultados esperados.

Para identificação de proporcionalidade e visualização de várias amostras simultaneamente, faz-se necessária a análise do coeficiente de determinação - R^2 . Trata-se da utilização na econometria da função estatística conhecida como coeficiente de determinação, ao qual é empregada comumente na economia para entender variáveis econômicas através da aplicação de um modelo matemático. O coeficiente de determinação R^2 foi utilizado com base nos dados obtidos pelas variações de despesas anuais. O modelo matemático, porém não contempla todo o mundo real tendo em vista suas características propriamente indutivas e sugere epistemologicamente a necessidade da ação humana em suas características propriamente dedutivas, reforçando com precisão a análise da realidade. Esse procedimento empírico de análise, não é suficiente para descrever a realidade em todas as suas expressões, de modo que análises teóricas dos gestores são necessárias e complementares ao modelo matemático. A análise do gestor traz percepções, experiências próprias e conhecimento de causa que aproxima mais o modelo matemático e a possibilidade do mesmo conter erros na interpretação das relações que causam determinado fenômeno. (NAGHETTINI, ANDRADE, 2007)

A análise das despesas com água nas instituições de ensino do estado, que totalizam cerca de 2100 instituições, ocorreu em períodos quadrimestrais de 2011 a 2014 e uma base-análise histórica desde 2008. A análise tem como objetivo abordar questões referentes aos fluxos de despesas ano a ano. As variações tarifárias do período analisado sofreram mudanças distintas para cada concessionária

responsável pela distribuição de água nas instituições de ensino do Paraná. São 51 concessionárias diferentes em 32 regiões do estado analisadas, resultando em um total de 2274 contas agrupadas. O grande número de concessionárias indicaria a necessidade de análises que levassem em consideração a dispersão das variações tarifárias por concessionária, tendo em vista os diferentes valores praticados e a necessidade de observação do

fenômeno de consumo de água em sua totalidade de unidades de ensino analisadas, sem que as mesmas resultassem em uma influência direta nas oscilações das despesas anuais. Objetiva-se verificar as oscilações de valores anuais de modo generalizado, tendo como uma análise mais aprimorada de variações o uso do coeficiente de determinação, Figura (2).

Figura 1. Histórico de despesas 2008-2014. Média do período: **R\$ 16.853.839,58.**

Fonte: (SEED PR 2, 2014).

Varição de despesas entre 2008-2014, R\$ 4.816.553,76. A variação de despesas se comparada com as despesas em cada ano, equivale à média de 29 % em aumento de despesas. Variação entre anos de +5 a -5 % da média conforme segue abaixo:

O histórico - Figura (1) apresenta um crescimento de despesas ao longo dos anos. Nota-se que as despesas

como estão apresentadas em 2014 caiu em relação a 2013 e em 2009 caiu em relação a 2008.

Nas Tabelas (1) e (2), foi analisada a variação das despesas anuais tendo-se como base, a variação das despesas ao longo dos anos em relação ao ano anterior.

Tabela 1. Fluxo das despesas do histórico e balanço geral

2009	2010	2011	2012	2013	2014
R\$ -709.898,24	R\$ 401.373,07	R\$ 1.418.155,71	R\$ 2.712.955,45	R\$ 1.295.487,45	R\$ -301.519,68

Fonte: (SEED PR 2, 2014).

Tabela 2. Variação percentual entre despesas em relação ao histórico 2008-2014.

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
32	34	33	30	25	24	24

Fonte: (SEED PR 2, 2014).

2.2. Coeficiente de determinação da variação percentual entre despesas

Uma visão geral que se pode ter do comportamento das despesas, também é a que por haver muita oscilação entre esses gastos, em alguns casos é necessário retirar o excesso da instabilidade (aleatoriedade), uma vez que sem isso não há como implantar modificações no sistema, já que as mesmas não serão visíveis, ou poderão não surtir efeito esperado. Tal característica ocorre já que o comportamento do consumo é muito variável, não

Figura 2. Coeficiente de determinação das despesas com água no período de 2008 a 2014. **Fonte:** (Telles, 2015 p.45)

Os valores obtidos na variação percentual entre despesas foram obtidos com base na referência de um ano em relação ao ano anterior e a porcentagem da despesa envolvida entre este período. A análise acima demonstra as variações de despesas irregulares que não são proporcionais à valores como as variações tarifárias, sendo estas não consideradas para esta análise tendo em vista que não são objetos de investigação das causas suficientes de oscilações nas despesas com o consumo de água. A irregularidade dos gastos com o consumo de água indica deste modo outros fatores associados ao mesmo, os quais não são de ordem econômica, e neste sentido, afetam a variação de despesas. (BERTOLO, 2014)

Oscilações da Figura (2) estão como positivas e negativas entre os valores percentuais de: - 4 a 16 %.

permitindo se conhecer qual ação, qual a causa da oscilação ou se uma determinada ação será a melhor no momento, ou se a mesma possui de fato a capacidade de mudanças, seja essa uma redução da despesa ou busca pelo equilíbrio (YEN, LANGARI, 1999).

O Coeficiente de determinação indica uma média proporcionalidade entre despesas ao longo dos anos, expressando 6,27 % de correlação entre as despesas e 93,73 % de aleatoriedade.

2.3. Análise do fluxo de despesas e variação percentual entre despesas

- A variação percentual ficou em 28%; (TELLES, 2015, p.45)
- No geral é possível verificar que a oscilação tende a crescer em função dos valores de oscilação possuem valores aumentados entre 2010 a 2013, porém é possível se observar pelo ano de 2013 que após a alta, há uma queda, e esta se dá por redução na despesa que supera o reajuste anual e crescimento natural da mesma despesa. As causas que mantêm a redução acima do crescimento acentuado são de vital importância para entender o comportamento desta despesa, como é o caso também de 2014. (TELLES, 2015, p.45)

- Dois fatores são constantes em crescimento nestas análises e não precisam ser explicitados tecnicamente com base em números. Trata-se das variações tarifárias anuais e do crescimento de demanda de serviço que se dão anualmente em constante aumento pela taxa de natalidade da população, desenvolvimento da estrutura física das escolas, número de instituições de ensino e aumento no consumo do recurso hídrico. (TELLES, 2015, p.45)

2.4. Análise do coeficiente de determinação

- Proporcionalidade baixa, porém não evidente em que sentido se dará a tendência para anos futuros.

Observa-se que os gastos com consumo de água chegam a 19 milhões de reais anuais, incluindo não somente o consumo, mas as obras de engenharia associadas ao mesmo. O que se busca nesta análise é verificar além dos valores envolvidos ao longo dos anos e se os mesmos estão em crescimento ou redução, como também observar o comportamento da despesa ao longo dos anos. A despesa com água tem um fluxo oscilante, o qual se compararmos com uma residência em que o número de pessoas é sempre o mesmo e os dispositivos e hábitos de consumo são sempre iguais a oscilação num sistema hipotético como esse seria mínima. Um consumo dito contingente, ou seja, com oscilações mínimas querem dizer que o sistema no qual fatores que operam para o uso da água podem ser facilmente conhecidos, monitorados, controlados e também se necessário é possível se fazer uma intervenção nesse sistema já que o mesmo é estável e não possui eventos pontuais ocorrentes. (FASOLA *et al.*, 2011; NCBI, 2014)

Em um sistema complexo como é o consumo de água nas instituições de ensino, se observa que esse não pode ser observado apenas pelos fatores de consumo sem as obras de manutenção na distribuição do recurso. Pois os fatores que influenciam o consumo de água nas instituições de ensino são diversos e influencia diretamente o investimento realizado nas obras de engenharia com a distribuição do recurso e de modo algum essas obras devem ser associadas de forma externa a análise de oscilações com despesas em água.

A complexidade na qual interagem as relações do tipo, variações tarifárias, crescimento de demanda no consumo, infraestrutura física da escola, número de escolas, taxa de natalidade, número de concessionárias, regiões do estado, circunstâncias aleatórias não previsíveis em cálculo ou por dimensões intuitivas de análise macroeconômica ou de outra ordem, manutenção e obras de engenharia para melhoria das edificações escolares ou distribuição de água, promovem todos estes fatores uma dimensão de análise ao qual é necessário generalizar os parâmetros indicadores de consumo sem levar em consideração especificidades, algo comum, em análises corriqueiras deste tipo. (WEC, 2014)

O caso do consumo de água nas edificações escolares no Estado do Paraná possui um sistema do tipo instável, já que se constata uma grande oscilação nas despesas com este serviço de -4 a 16% no período analisado e o nível de aleatoriedade presente que chegou a 93,73%. Presume-se que tanto o crescimento da despesa como o aparente descontrole da mesma gerada por oscilações presentes, são alvos de ajustes para redução no consumo de água e também dos recursos financeiros públicos que oneram a sociedade de modo geral. (TELLES, 2015)

3. Metodologia para análise de variáveis aleatórias no consumo de água.

Por estar excessiva uma grande quantidade de estruturas (escolas), se presume que ao analisar o consumo por critério apenas de população, baseado nas formas triviais em que análises por população que indicam resultados por indivíduos e que se projetam ao longo do tempo, entende-se que para o grande contingente de todas as estruturas analisadas, haverá uma homogeneização das demandas projetadas em função da formulação do problema que considerou como diretamente proporcional a quantidade de indivíduos, demanda de serviços e que exclui qualquer possibilidade de que outros fatores causem mais o consumo do que a referida população. Entende-se que o fator população como todo deveria ser considerado em função de inúmeros fatores que afetam um grupo de indivíduos, os quais não estão sujeitos exatamente à quantificação por indivíduos e sim pelo tipo de local no qual os indivíduos habitam o que irá definir de modo objetivo as condições

iniciais nas quais o consumo de água ocorre. Esses fatores subjacentes, isto é, aqueles que influenciam o consumo de água na escola além da população escolar, influenciam diretamente o consumo de água nas escolas. (SEED PR 1, 2013)

3.1. Exemplos de fatores subjacentes no consumo de água nas instituições de ensino:

Vazamentos, alto número de alunos ou número muito baixo, evasão escolar, modalidade de escola (agrícola, indígena, educação profissional), consumo em exceção à média (baixo e alto), presença de caseiro no terreno, porte da edificação escolar (tamanho da edificação), presença funcionários no estabelecimento, outros edifícios não escolares que usam a água da escola, alguma atividade ou estrutura física que envolva grande consumo de água, produção de alimento ou preparo de alimento, tamanho do terreno, número de janelas, turnos de trabalho, baixa pluviosidade, área de captação de água de chuva e coleta de água de chuva, região do estado (temperatura anual e umidade relativa), faixa etária dos alunos, ausência de água encanada, tipos e quantidade de dispositivos para uso de água, fins potáveis e não potáveis, estação do ano, desperdício, presença de mecanismos de eficiência energética, utilização de poços artesianos, aumento no número de instituições escolares, aumento na população escolar (número de alunos), fatores de ordem macroeconômica que podem circunstancialmente afetar fortemente as despesas com água ou a distribuição da água em termos de disponibilidade do recurso ou outro. (SEED PR 1, 2013; SEED PR 2, 2014).

Para superar estas oscilações causadas entre unidades amostrais e o grande número de fatores subjacentes, é necessário ter uma amostragem que leve em conta um conjunto de unidades analisadas de modo mais abrangente e que possa avaliar se há ou não um padrão de consumo de água que não se restrinja especificamente a cada um dos fatores levantados anteriormente, mas que leve em conta um possível cruzamento de dados envolvendo estes fatores. (NCBI, 2014)

Escolas com a mesma população possuem consumos variados entre si, de modo que não parece ser possível se determinar o consumo somente com o critério população, entretanto, esse consumo que se

diferencia entre unidades escolares podem estar associados aos fatores subjacentes ou ter uma influência de vários fatores em simultâneo. (SEED PR 1, 2013)

Deste modo, ao utilizar o critério população ou faixas populacionais é possível relacionar um indicador objetivo, no caso população com unidades escolares distintas, mas que possuem um parâmetro em comum, ou um critério como indicador geral que relaciona a população, fatores subjacentes do consumo e variações entre unidades pesquisadas.

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o consumo de água nas instituições de ensino, tendo como base a pesquisa em 147 instituições da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Assim constatando o que causa possivelmente as oscilações no consumo de água. (SEED PR 1, 2013; SEED PR 2, 2014)

A metodologia consiste no geral em adotar um parâmetro definido (quantificável ou qualificável) que será comparado em termos de influência em sua constituição pelas ações de dois outros eventos que a ele se associam e são essencialmente tidos como variáveis aleatórias. Uma das variáveis tem necessariamente a característica de ser organizadora do parâmetro sem que seja possível observar isso empiricamente. A outra variável é necessariamente desorganizadora do parâmetro, ou em outras palavras, causadora de oscilações. (YEN, LANGARI, 1999)

O quanto que um determinado evento do mundo oscila influenciado por outro evento e ao mesmo tempo o quanto ele se mantém em organização, influenciado por um terceiro evento não observável. (YEN, LANGARI, 1999; NCBI, 2014)

O objetivo geral da metodologia de análise de oscilações está em poder entender os processos ocorrentes entre variáveis aleatórias que se relacionam de modo intuitivo sem necessidade de grandes cálculos. Neste sentido, ajuda o gestor na tomada de decisão em grandes sistemas complexos no qual não é visível o comportamento dos eventos entre si. Logo, não se trata de uma análise universal a todos os tipos de eventos aleatórios, mas para eventos que possuem o formato descrito anteriormente. (NCBI, 2014; BUTTERFIELD, PAGONIS, 1999)

4. Resultados e Discussões

Por meio desta análise conclui-se que o consumo de água das instituições ocorre por dois fatores de modo independente: a população escolar e os fatores subjacentes. Assim há instituições que consomem muita água por causas ligadas à quantidade da população escolar e outras pelos fatores subjacentes. No gráfico da figura 4 é possível observar em azul o crescimento populacional e em vermelho o consumo de água em instituições de ensino com diferentes faixas populacionais. Atribui-se um crescimento discreto do consumo de água causado pela população.

Isso quer dizer que, a população escolar de certo modo não afeta tanto o consumo de água nas escolas tal quais os fatores subjacentes afetam. A infraestrutura da edificação escolar tem maior influência no consumo de água e nas oscilações discrepantes encontradas do que a população escolar.

A relação entre o consumo e população, faixas populacionais muito pequenas não terão efeito de mensuração observável, enquanto que faixas populacionais com maior distância entre si revela a tendência dos eventos aleatórios em se organizar delimitando-se por outro fator não observável. Assim a organização destes eventos não é visível sem a análise estatística utilizada previamente. É perceptível como o comportamento do consumo causado pela população é discreto enquanto que a variação populacional é de grande discrepância.

A variação observável nesta pesquisa aponta aumentos no consumo hídrico que vão de aproximadamente 40 a 150 m³ de diferença, ou 40 a 150 mil litros de água, os quais estão distribuídos conforme aumento da população escolar que oscila entre 1 a 1700 alunos e demais profissionais presentes em cada instituição. Tanto uma como a outra proporção são discrepantes e sugerem que as oscilações entre diferentes faixas populacionais no uso da água variem entre um mínimo e máximo as quais não estão ligadas diretamente a população. Não

há correlação entre oscilações na mesma faixa populacional nem mesmo entre faixas populacionais diferentes. Embora a medida que a população escolar aumente, haja um discreto aumento do consumo, a variação encontrada nas pequenas margens amostrais decorrem dos chamados fatores subjacentes a população.

Tão logo, se determina que nem a população, nem mesmo os fatores subjacentes têm efeito único e final sobre o consumo de água, mas a existências das duas constantes simultaneamente.

Um planejamento sobre o consumo de água em uma instituição em específico, uma tentativa de redução de custos no consumo de água, ações de infraestrutura, planejamentos estratégicos, diagnósticos, justificativas e outras demandas oriundas no trabalho de relacionar consumo de água nas instituições de ensino podem levar em conta os resultados desta pesquisa como forma de assegurar ações mais concretas e mais eficientes. Esta metodologia pode ser utilizada em outros órgãos que possuem várias unidades administrativas ou outros fins que estejam relacionando população-consumo-variável aleatória.

É possível utilizar este modelo do consumo de água em outras administrações públicas e também privadas, a nível municipal, estadual e federal. Entretanto uma nova análise deve ser efetuada considerando valores de população e consumo que estão inseridos no mesmo contexto de ambiente de trabalho, o qual se diferencia de escolas pelo perfil de comportamento existente nos habitantes em uma unidade de ensino, quando se compara uma unidade administrativa de trabalho.

Além de temas como consumo de água, também foi comentado no início deste artigo, outros temas possíveis de serem explorados no campo da gestão pública como uma opção de aprimoramento na gestão tais como energia elétrica e outros tipos de insumos ou relações lógicas que se encaixem nesta metodologia.

Figura 4. Consumo de água, relação entre população e fatores subjacentes. **Fonte:** (Telles, 2015, p.45)

Ao identificar a aleatoriedade nas despesas com o coeficiente de determinação, foram investigados que fatores poderiam estar como causas desta característica (aleatoriedade) no comportamento do consumo de água e seus gastos ao longo dos anos. Os chamados fatores subjacentes influenciam a despesa de modo a gerar instabilidade na evolução dos gastos públicos com o consumo de água. Já a população escolar é um fator provavelmente tendencioso a organizar um fluxo de constância entre o consumo de água nas diversas instituições de ensino, entretanto, esta tendência gerada pela população tem uma influência nas despesas muito baixa. (NCBI, 2014; AYROSA, 2008; ANA, 2010)

A complexidade deste tipo de sistema em que há diferentes populações e um grande número de amostras aliado aos fatores subjacentes e outras causas não tão consideradas nesta pesquisa, mas que exercem certo grau de influências tais como a carga tributária anual e o crescimento da demanda, dão a este contexto de análise sobre o consumo de água a

noção de que as metodologias convencionais podem suprir a aferição de consumo de modo parcial, e ao mesmo tempo, muito oneroso em termos de custos e tempo para realizar o procedimento. (NCBI, 2014; AYROSA, 2008; ANA, 2010)

Outra questão de análise neste quesito econômico e que também se deve levar em consideração é sobre até que ponto as oscilações dentro de um sistema como as despesas em cada serviço deveriam ser consideradas como normais (periódicas), ou seja, parte inerente ao serviço ao qual considerá-la como algo importante ou pertinente seria um equívoco. Entender as oscilações como dotadas de frequências que se repetem é uma forma de garantir maior precisão, quanto aos valores que não se devem considerar como objetivamente vibratórios. Entende-se como oscilações vibratórias, movimentos de consumo que talvez não devessem ser considerados pois podem descrever comportamento periódico constante e que não é objeto de análise do presente estudo. Assim, este material não se propõe a

considerar o coeficiente de determinação como uma visualização conclusiva de cada serviço, em termos de determinação da verdadeira oscilação ocorrente. Propõe-se como fator amortecedor da análise dos dados R^2 , uma síntese técnica dos dados obtidos comparando-os com o conhecimento do serviço que cada técnico possui, de modo a interpretar com maior coerência os resultados gerados pela análise matemática. Da mesma maneira, a análise dos técnicos deve ser avaliada pelos gestores que por sua vez irão dar critérios de validação ou não dos resultados obtidos via modelo matemático. A gestão participativa como comentada no parágrafo anterior permite que todos os envolvidos na prestação do serviço desde o órgão com administração direta até os terceirizados possam contribuir com o diagnóstico acerca das oscilações observadas nas despesas com o consumo de água. (GOODSTEIN, 1964)

5. Conclusões

Ao analisar oscilações em grandes sistemas complexos, as variações de ordem econômica podem servir como indicadores para analisar se o consumo de água nas edificações escolares encontra-se estável ou instável. Entretanto, os fatores que influenciam estas oscilações não são especificamente distinguidos pelas variações tarifárias ou outras constantes macroeconômicas deste tipo de análise, se o sistema apresentar grande aleatoriedade indicada pelo coeficiente de determinação. O objetivo em se analisar toda uma variabilidade de amostras está em identificar causas que influenciam o consumo, que sejam comuns a todos os elementos da amostra. Em uma análise sobre o quanto a população escolar influencia o consumo de água nas edificações escolares, observou-se que a população escolar exerce muito menos influência do que o esperado no consumo de água, sugerindo a não utilização de metodologias do tipo *per capita* para análise de consumo em edificações escolares e sugerindo o uso da metodologia proposta neste artigo que possibilita ao gestor analisar a relação entre fatores subjacentes entre si e o universo de edificações escolares nos diversos portes e regiões do estado.

A possibilidade de se observar o comportamento de um evento em sistemas complexos de maneira teórica, associada primeiramente a uma análise das

despesas com o sistema e posteriormente uma análise de corte a fim de se ressaltar quais variáveis afetam mais o sistema, possibilita ao gestor maior dinamismo para ações de gestão em análises, monitoramento, controle e intervenção sobre processos relacionados ao evento, além de reduzir o tempo de análise e ser mais barato.

Cruzamentos com várias análises ao se comparar simultaneamente (considerando o consumo no conjunto):

- População X regiões do estado (fator climático) X quantidade de escolas;
- População X faixa etária (crianças ou jovens) X quantidade de escolas;
- População X pluviosidade X quantidade de escolas;
- População X porte físico da escola X quantidade de escolas;
- População X modalidade da escola (indígena, agrícola, técnica...) X quantidade de escolas;
- População X escolas com mecanismos de eficiência energética X quantidade de escolas;
- População X tipos e numero de dispositivos com uso de água X quantidade de escolas;
- População X preparo de alimento e/ou produção X quantidade de escolas;
- Quantidade de alimento consumido X turno de trabalho X quantidade de escolas;

É possível fazer inúmeros cruzamentos de modo a determinar que fatores exercem mais influência no consumo de modo geral e posteriormente verificar se há incidência de fatores regionalizados, o que se sugere serem comportamentos de consumo específicos de determinadas localidades geográficas, seja por questões culturais, políticas, econômicas, de infraestrutura e outras. Para que se possa analisar o volume de dados e variáveis do sistema como um todo, sugere-se a criação de um programa computacional que possa registrar, simular e operar os dados dos cruzamentos sugeridos anteriormente. (IEA, 2008)

Referências

ANA, Agência Nacional de Águas. **Atlas Brasil: Abastecimento Urbano de Água**. Volume 1 e 2. Brasília, 2010.

AYROZA, Cristina Maria. **Contabilidade básica**. Curitiba: UFPR, 2008.

BERTOLO, Luiz Antonio. **Probabilidades e Estatísticas**: Estatística aplicada no Excel. Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, maio 2010. Disponível em: <<http://www.bertolo.pro.br/matematica/Disciplinas/3ano/Estatistica/Bimestre2/EstatisticaAplicada3.pdf>>. Acesso em: 03 Nov. 2014.

BUTTERFIELD, Jeremy; PAGONIS, Constantine. **From physics to philosophy**. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 235p.

CORDOVA, Marcelo Marcel. **Aperfeiçoamento do programa computacional Netuno: análise econômica**. Relatório de Iniciação Científica. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil, 2009.

FASOLA, Gabriel B. *et al.* **Potencial de economia de água em duas escolas em Florianópolis, SC**. In: Scielo, v.11, n.4, 65p. 78, 2011.

GOODSTEIN, Reuben Louis. **Fundamental concepts of mathematics**. Oxford: Pergamon, 1964. 282p.

IEA, International Energy Agency. **Worldwide Trends in Energy Use and Efficiency Key Insights from IEA Indicator Analysis**. France, 2008.

MARINOSKI, Ana Kelly. **Aproveitamento de água pluvial para fins não potáveis em instituições de ensino: estudo de caso em Florianópolis – SC**. Trabalho de conclusão de curso. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil, 2007.

MARTINI, Felipe. **Potencial de economia de água potável por meio do uso de água de chuva em São Miguel do Oeste – SC**. Trabalho de conclusão de curso. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil, 2009.

NAGHETTINI, Mauro; ANDRADE PINTO, Eber José de. Correlação e regressão in: _____. **Hidrologia estatística**. Belo Horizonte: CPRM, 2007.

NCBI. National Center for Biotechnology Information. **A simple guide to chaos and complexity**. Disponível em: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2465602/>>. Acesso em: 03 Jan. 2014.

PEDRYCZ, Witold; GOMIDE, Fernando. **An introduction to fuzzy sets: analysis and design**. Cambridge: MIT Press, 1998. 465p. (Complex Adaptive Systems)

SEED PR 1. Secretaria de Estado de Educação. **Planilha do consumo médio de 08/12 – 07/13 em 435 escolas e vazamentos**. Curitiba, 2013.

SEED PR 2. Secretaria de Estado da Educação. **Planilha de Gastos Mensais com Água**. Curitiba, 2014.

SABESP. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. **Consumo em m³ por habitante e equipamentos economizadores**. Disponível em: <site.sabesp.com.br>. Acesso em 25 abr. 2016.

TELLES, Charles Roberto. **Relatório de gestão do setor de serviços contínuos**. SEED PR, 2015.

WEC, World Energy Council. **World energy issues monitor**. United Kingdom, 2014.

YEN, John; LANGARI, Reza. **Fuzzy logic: intelligence, control, and information**. Upper Saddle River: Prentice Hall, c1999. 548p.